

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJO NOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК:617.761-009.24.71

NORMIROVA Nargiza Nazarovna
NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
NARZULLAEV Ilgor Dilmuradovich
Samarkand State Medical University

DIAGNOSTIC EVALUATION OF COMPLEX SUPPRESSION OF CALORICA NYSTAGMUS IN VESTIBULAR DISORDERS

For citation Normirova N. Nazarovna Nasretdinova M. Takhsinovna Narzullaev I. Dilmuradovich Diagnostic evaluation of complex suppression of caloric nystagmus in vestibular disorders// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.387-391

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166060>

ANNOTATION

The article presents the results of a cumulative nystagmus suppression test in caloric samples. Based on a comparison of the severity of nystagmus (in units of the speed of the slow component) in the areas focused and not focused by the gaze, the cumulative suppression index (CSI) was calculated. Complete suppression of caloric nystagmus was the most common response in at least one of the PD trials (24 observations). A serious (above 0.50) FBI value with caloric nystagmus was observed in rare cases (3 people). The inclusion of gaze concentration when performing all 4 PD tests can serve as an additional test method in the comparative diagnosis of vestibular disorders. The results of the summation test should be compared with data obtained from other vestibulometric tests.

Keywords: vestibular disorders, bithermic test, electronystagmography, total test.

НОРМИРОВА Наргиза Назаровна
НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
НАРЗУЛЛАЕВ Илгор Дильмурадovich
Самарқанд Давлат тиббиёт университети

ВЕСТИБУЛЯР БУЗИЛИШЛАРДА КАЛОРИК НИСТАГМНИНГ ЖАМЛАНГАН БОСИЛИШНИ ДИАГНОСТИК БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада калорик синамалардаги нистагмнинг жамланган босилиш тести натижалари келтирилган. Нистагмнинг интенсивлигини (секинлашган компонент тезлиги бирлигида) нигоҳ жамланган соҳаларда ва нигоҳни жамламаган ҳолда солиштириш асосида жамланган босилиш индекси (ЖБИ) ҳисоблаб чиқилди. БТ синамаларидан (24 та кузатув) камида биттасида калорик нистагмни тўлиқ босилиши кўп учраган жавоб вариантларидан бўлиб топилди. Калорик нистагмдаги ЖБИнинг жиддий (0,50 дан юқори) катталиги камдан кам (3 нафар киши) ҳолатда кузатилди. БТ нинг барча 4 та синамаларини бажариш пайтида

нигоҳнинг жамланишини киритиш вестибуляр бузилишларнинг қиёсий таъхисотида қўшимча текшириш усули бўлиб хизмат қилиши мумкин. Жамлаш тестининг натижаларини бошқа вестибулометр тестлардан олинган маълумотлар билан солиштириш лозим.

Калит сўзлар: вестибуляр бузилишлар, битермал тест, электронистагмография, жамлаш тести.

НОРМИРОВА Наргиза Назаровна
НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
НАРЗУЛЛАЕВ Илгор Дильмурадович

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДАВЛЕНИЯ КАЛОРИЧЕСКОГО НИСТАГУМА ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты кумулятивного теста подавления нистагма в калорических пробах. На основании сравнения выраженности нистагма (в единицах скорости замедленного компонента) в зонах, сфокусированных и не сфокусированных взором, рассчитывали кумулятивный индекс подавления (КИП). Полное подавление калорического нистагма было наиболее частым ответом, по крайней мере, в одном из испытаний БП (24 наблюдения). Серьезная (выше 0,50) величина ЖБИ при калорическом нистагме наблюдалась в редких случаях (3 человека). Включение концентрации взора при выполнении всех 4 тестов БП может служить дополнительным тест-методом в сравнительной диагностике вестибулярных нарушений. Результаты суммирующего теста следует сравнить с данными, полученными из других вестибулометрических тестов.

Ключевые слова: вестибулярные расстройства, битермическая проба, электронистагмография, сумматорная проба.

Калорик стимуляцияни қўллаш бутун анализаторнинг фаолиятини батафсилроқ баҳолашга ҳамда ҳар бир қулоқнинг вестибуляр аппарати ҳолати тўғрисида объектив маълумотларни алоҳида олишга имкон беради. Калорик нистагм етарлича турғун реакция бўлиб, электронистагмографияда аниқ қайд этилади ва батафсил миқдорий баҳолашга имкон яратади (3,4,5).

Электронистагмография (ЭНГ) оториноларингологнинг клиник амалиётига тадбиқ этилиши билан вестибуляр бузилишларнинг қиёсий таъхисоти муаммоларини етарлича муваффақиятли ҳал қилиш мумкин (1,2).

Мазкур усулнинг афзалликлари туфайли, хусусан, турли ёритилиш шароитида нистагм реакцияларини қайд этиш мумкин бўлади (2,3,5). Калорик нистагм реакцияларининг хусусиятларидан бири уларнинг анча узоқ давом этишидир. Битермал тест режимида отологик соғлом шахсларнинг лабиринтларини калорик стимуляция қилишда нистагм жавобининг ўртача давомийлиги 120-150 сонияни ташкил этади. Қалла ичи гипертензиясида калорик нистагмнинг ушбу кўрсаткичи 180-210 сонияга етиши мумкин. Мазкур рақамлар ёритилиши пастроқ бўлган ва нигоҳ жамланмаган, хусусан қоронғида очиқ кўзлар шароитида қайд этилган. Маълум бўлишича, соғлом шахсларда ёруғлик етарлича бўлган шароитда ҳаракатсиз объектга нигоҳни жамлаш нистагмни бостиради. Ушбу ҳолат жамланган босилиш деб аталади.

МАТ зарарланганда калорик нистагмни жамланган босилиш механизми бузилиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади отиатрик амалиёт учун калорик нистагмни жамланган босилиш феноменининг диагностик аҳамиятини баҳолашдан иборат эди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Вестибуляр аппаратни калорик стимуляция қилиш учун ҳозирги вақтда таъхисот амалиётида кенг қўлланилаётган битермал тест (БТ) қўлланилди. Тест 4 калорик синамани ўзида мужассам этади. Ҳар бир синамадан олдин горизонтал спонтан нистагмнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини аниқлайдиган

оккулограммани (қоронғуда очиқ кўзлар билан) калибрлаш ва ёзиш амалга оширилди. Ташқи эшитув йўлини ювадиган суюқлик миқдори 250 мл, ювиш вақти 40 с, ҳарорати 44 ва 30 с. ни ташкил этди. Синамалар орасидаги танаффус -15 дақ. дан иборат бўлди. БТ синамаларини ўтказиш тартиби: ўнг томонда иссиқ, чап томонда иссиқ, ўнг томонда совуқ, чап томонда совуқ. Текширилаётган шахсинг ҳолати – чалқанча ётиб, бош томони горизонтал текисликдан 30° га кўтарилган ҳолатда бўлади.

Тери электродлари кўзларнинг ташқи бурчакларига жойлаштирилган. Вақт доимийлиги 3 сонияга тенг бўлган ўзгарувчан ток кучайтиргичи қўлланилди. БТ пайтида кўзлар очиқ, нигоҳлар тўғрига қараган ҳолатда бўлади. Қулоқни ювишни бошлашдан олдин дастлабки 60-80 сонияда ҳар бир синамада кўришнинг таъсири ёруғликни ўтказмайдиган ниқоб ёрдамида бартараф этилган. Кейинчалик, ниқоб ечиб ташланган ва текширилаётган шахсга нигоҳини ҳаракатсиз ёритилган нишонга жамлаш сўралган ҳамда ушбу ҳолат билан нигоҳни жамлаш даври (10-20 сония давомида) киритилган.

Олинган нистагмографик материални таҳлил қилишда калорик нистагмнинг миқдорий кўрсаткичларини, хусусан, секинлашган компонентнинг тезлигини (СКТ) солиштиришга алоҳида эътибор қаратилди, кулминация жойидаги нистагм (60-80 С) нигоҳни жамлаш давридаги нистагм (80-100 с) билан таққосланди.

БТнинг ҳар 4 синамаларидаги маълумотларга асосланиб, калорик нистагмнинг жамланган босилиш индекси (ЖБИ) қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилди:

$$\text{ЖБИ} = \frac{\text{нигоҳни ёруғликка жамлашдаги СКТ (град/с)}}{\text{очиқ кўзларнинг қоронғиликдаги СКТ(град/с)}}$$

Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, ЖБИ қанчалик кичик бўлса, нигоҳни жамлаш шароитида нистагмни бостириш шунчалик катта бўлади. Отологик соғлом шахсларда ЖБИ камдан-кам ҳолларда 0,50 (2,3) дан ошиши мумкин.

Бош айланиши ва вестибуляр функциянинг бошқа бузилишларига шикоят қилган 56 нафар шахс текширилди. Барча текширилган беморлар касалликнинг якуний ташхисига қараб гуруҳларга бўлинди. Ҳар хил турдаги вестибуляр дисфункциянинг ташхиси ҳар бир беморнинг кенг қамровли аудио-вестибуло-рентгенологик текшируви натижаларига асосланган. Баъзи беморларда ташхис интраоператив тарзда тасдиқланган.

Биз вестибуляр анализаторнинг зарарланиш даражаси билан фарқ қилувчи икки гуруҳ, яъни "шартли периферик" ва "шартли марказий" гуруҳ беморларида нигоҳни жамлашнинг калорик нистагмга таъсирини баҳоладик. Биринчи гуруҳни (23 нафар бемор) сурункали ремиттирловчи лабиринтопатия, вестибуляр нейронит, отосклероз ва адгезив ўрта отит билан касалланган шахслар ташкил этди.

Иккинчи гуруҳга (33 нафар киши) вертебробазилар етишмовчилик, ҳаракат касаллиги, сурункали ремиттирловчи вестибулопатия (жумладан жароҳатдан кейинги) ва VIII нерв невриноماسи билан оғриган беморлар киритилди. Эшитиш қобилияти сақланган мазкур беморларда (невриномали бир нафар бемор бундан мустасно) у ёки бу отоневрологик симптоматика мавжуд эди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама

Барча текширилганларнинг қарийб ярмини (56 нафар кишидан 24 нафари) БТ синамаларининг камида биттасида калорик нистагмнинг тўлиқ босилиши қайд этилган шахслар ташкил этди. Бундай вариант вестибуляр анализаторнинг зарарланиш даражасига боғлиқ эмаслиги қайд этилди (биринчи гуруҳдан 9 нафар ва иккинчи гуруҳдан 15 нафар киши). Бундан ташқари, чап томонлама ЖБИда нигоҳни жамлашда калорик нистагмнинг йўқлиги касаллик содир бўлишининг турлича муддатларида (бош айланиши бошланганидан 1 ҳафтадан то бир неча ўн йилларгача) аниқланган.

Бир қатор текширилган беморларда (ҳар иккала гуруҳдан 6 нафар киши) калорик нистагмнинг тўлиқ босилишидан ташқари (БТнинг баъзи реакцияларида), қолган синамаларда

коронгиликда очик кўзлари билан ўтказилган ЭНГ да ҳам нистагмга жавоб олинмаганлиги аниқланди. Яъни мазкур кузатишларда ЖБИни ҳисоблаб чиқиш иложсиз бўлди.

Шундай қилиб, 56 нафар текширилган бемордан 36 нафарида калорик нистагмни бостириш феноменини таҳлил қилишда БТ натижаларини батафсил миқдорий баҳолашни амалга оширишнинг имкони бўлмади. БТ синамаларидан атиги биттасида калорик стимуляция фонида нистагмнинг тўлиқ бостирилишини аниқлаш мияча ва бош мия устунда органик бузилишлар йўқлиги ҳақида хулоса қилишга имкон берди.

Нигоҳни жамлаш ва коронгиликда очик кўзлар билан ўтказилган БТ синамаларидан камида биттасида калорик нистагм интенсивлигини миқдорий таққослашга муваффақ бўлинган беморлар алоҳида қизиқиш уйғотади (19 та кузатув - биринчи гуруҳдан 7 та ва иккинчи гуруҳдан 12 та),

Вестибуляр анализаторнинг периферик бузилишларида (биринчи гуруҳ) ЖБИ 0,43 дан ошмади (7 ҳолатдан 6 тасида). Кузатишлардан бирида (бемор П..., 44 ёш, ташхис: отосклероз) чап кулоқдаги совуқ синамада юқори ЖБИ (0,90) қайд этилган, БТ нинг қолган учта синамасида эса ушбу индекс 0,47 дан ошмаган. БТ натижаларини анъанавий баҳолаш беморда периферик зарарланишни билдирувчи лабиринт ассиметрияси (ЛА=-32%) мавжудлигини кўрсатди. Йўналишли устунлик аниқланмади (ДП = -7%).

Периферик зарарланиш учун хос бўлган жамлаш тестининг камдан-кам учрайдиган натижасини отосклеротик жараённинг фаоллиги ошиши билан изоҳлаш мумкин, қайсиқим заифроқ эшитувчи ўнг кулоқдаги операциядан олдин қайд этилган ЭНГ натижалари билан тасдиқланган. Беморда ўнг томонга 1-даражали спонтан нистагм, чап томонга йўналган субкортикал оптокинетик нистагм устунлиги аниқланди. Стапедопластика пайтида операцион жароҳатга перилимфа оқимининг кўпайиши қайд этилди, мазкур ҳолат ҳам отосклеротик жараённинг фаоллигидан далолат беради. Операциядан кейинги эрта даврда 3-даражали майда тарқаладиган ўнг томонга йўналувчи спонтан нистагм қайд этилди.

Вестибуляр анализаторнинг марказий бузилишлари (иккинчи гуруҳ) қайд этилган 12 нафар кишидан 10 нафарида ЖБИ 0,47 дан ошмади, яъни физиологик меъёр доирасида бўлди. Марказий генезли вестибуляр дисфункция ташхиси бошқа вестибулометриқ тестлар натижалари асосида қўйилди. Фақатгина икки нафар беморда ЖБИ юқори (0,74) бўлган. “Сурункали ремиттирловчи вестибулопатия” ташхиси қўйилган 37 ёшли бемор Ф.да БТ натижасида на ЛА, на ДП топилмади. Бошқа кузатувда (бемор С., 57 ёшда, ташхиси: “Жароҳатдан кейинги сурункали ремиттирловчи вестибулопатия”) БТда ўнг томонга йўналган калорик реакция устунлиги аниқланган (ДП = + 46%), лабиринт ассиметрияси эса физиологик меъёр доирасида бўлган (ЛА=-16%).

Шундай қилиб, ЖБИнинг катта қиймати МАТ зарарланишининг шаксиз белгиси бўлиб ҳисобланмайди, кичик қиймати эса, аксинча, периферик генезли вестибуляр дисфункцияни истисно қилмайди.

Хулоса:

Битермал тестнинг калорик синамаларидан камида биттасида энг кўп учрайдиган жавоб варианты нигоҳни жамлашда нистагмни тўлиқ бостириш бўлди (ЖБИ = 0). Ушбу ҳолат ҳам периферик (23нафар кишидан 9 нафарида), ҳам марказий (33 нафар текширилганлардан 15 нафарида) генезли вестибуляр дисфункцияда аниқланган.

Жамланган босилиш мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини текшириш учун БТнинг барча тўрт тала тестини ўтказиш лозим. Афтидан, ЖБИ қийматини танқидий қайта кўриб чиқиш керак, у юқори бўлса, вестибуляр дисфункцияни марказий деб ҳисоблаш мумкин. ЖБИнинг катта қиймати (0,50 дан ортиқ) камдан-кам учрайдиган топилма бўлганлиги сабабли (текширилган 56 нафар бемордан фақатгина 3 нафарида), у вестибуляр анализатор марказий қисмларининг патологик жараёнида яққол жалб этилганлигининг кўрсаткичи бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бундан ташқари, у отосклеротик жараён фаоллигининг кўрсаткичи бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, калорик нистагмнинг жамланган босилиш феномени, бир томондан, бош айланишининг вестибулометрик таъхисотини тўлдирадиган белги бўлса, бошқа томондан, мазкур симптомни қолган аломатлардан алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Бабияк В.И., Ланцов А.А., Базаров В.Г. Клиническая вестибулология. Руководство для врачей. Ст-Петербург 1996. Neuhauser H. K. Epidemiology of vestibular vertigo. Neurology. 2005; 65: 898–904.
2. Bisdorff A., Von Brevern M., Lempert T., Newman-Toker D.E. Classification of vestibular symptoms: towards an international classification of vestibular disorders. J. Vestib. Res. 2009; 19 (1–2): 1–13.
3. Воронов С.Н. Нистагмометрия в оценке состояния вестибулярной функции. Киев 2010.
4. Labuguen R.H. Initial evaluation of vertigo. Am. Fam. Physician. 2009; 73: 244–51.
5. Brandt T., Dieterich M. Vertigo and dizziness: common complaints. London: Springer, 2009.
6. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14
7. ЖА Ризаев, АС Кубаев, АА Абдукадиров Состояние риномаксиллярного комплекса и его анатомо-функциональных изменений у взрослых больных с верхней микрогнатией // Журнал теоретической и клинической медицины, 162-165, 2020
8. Ким О. А., Шарафова И. А., Баратова С. С. Мигрень у спортсменов: особенности и методы коррекции //безопасный спорт-2016. – 2016. – с. 78-80.
9. Камилова Р. Т. и др. Влияние систематических занятий спортом на функциональное состояние юных спортсменов //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2016. – №. 4.
10. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Головокружение в лор-практике //инновационные технологии в медицине детского возраста северо-Кавказского федерального округа. – 2017. – с. 216-219.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000